

Os presentamos el Registro de Encuestas a Minorías Étnicas e Inmigrantes

Una nueva herramienta para descubrir y aprender sobre encuestas cuantitativas acerca de la integración y la inclusión de minorías étnicas e inmigrantes

El **Registro de Encuestas a Minorías Étnicas e Inmigrantes** —creado simultáneamente por la **Acción COST 16111 - ETHMIGSURVEYDATA**, el proyecto Horizonte 2020 **SSHOC** y el proyecto **FAIRETHMIGQUANT**— es una herramienta en línea diseñada para descubrir y aprender sobre las encuestas cuantitativas que incluyen (sub)muestras de minorías étnicas o inmigrantes tanto en Europa como en países de su entorno. Esta herramienta no solo centraliza la información dispersa sobre dichas encuestas, sino que además proporciona los metadatos detallados y estructurados para cada una de esas encuestas. El registro está diseñado con los usuarios finales en mente, y puede ser de utilidad para cualquier persona que desee hacer investigación a través del uso de encuestas sobre minorías étnicas e inmigrantes o que esté interesada en usar dichas encuestas para el diseño de políticas públicas dirigidas a dichos colectivos.

El Registro de Encuestas a Minorías Étnicas e Inmigrantes ya **está disponible en versión beta**. Esta versión es **plenamente funcional y muestra metadatos para casi 1200 encuestas de 25 países distintos**. La herramienta es visitada por entre **300 y 400 usuarios únicos al mes**, provenientes de países de todo el mundo y de distintas disciplinas, sectores e industrias. El objetivo final es incluir todas las encuestas realizadas a minorías étnicas e inmigrantes en 30 países de Europa y sus alrededores.

Durante los próximos meses **se añadirán entre 100 y 200 nuevas encuestas al registro** con el fin de incluir los países restantes. **También animamos a los productores de encuestas a que contribuyan con sus propios metadatos** (de forma libre pero con supervisión y control de calidad) con el fin de expandir la colección de metadatos del registro, así como para compartir los resultados de sus investigaciones con un público internacional.

Algunas cifras sobre las encuestas incluidas en el registro de minorías étnicas e inmigrantes

Número de encuestas mostradas
781 = nacionales
440 = subnacionales

1221

Número total de grupos de minorías étnicas e inmigrantes identificados

174

Porcentaje de encuestas que cubren minorías étnicas

35%

Porcentaje de encuestas con múltiples ediciones y/o longitudinales

67%

Porcentaje de encuestas cuyos datos son de acceso público

36%

NOTA: Estas cifras se basan en los metadatos disponibles el 18.06.2021

La colección COVID-19: cómo contribuir al registro de encuestas a minorías étnicas e inmigrantes

Desde el inicio de la pandemia en 2020 **empezaron a llevarse a cabo un número creciente de encuestas sobre la COVID-19 alrededor del mundo**, tanto encuestas diseñadas para estas minorías como encuestas generales a la población con submuestras elevadas de dichas minorías. Dado que **estas encuestas pueden aportar información valiosa sobre la experiencia de la COVID-19 para las minorías étnicas e inmigrantes, el registro contará con una colección específica sobre la COVID-19**. Por ello, hacemos un llamamiento a la comunidad investigadora para que contribuya a esta herramienta pública para facilitar que las encuestas sobre la COVID-19 que incluyen (sub)muestras de minorías étnicas e inmigrantes sean fácilmente visibles y accesibles.

Si **has comenzado a diseñar o ya has realizado una encuesta sobre los efectos de la COVID-19** con muestras obtenidas para estos colectivos de al menos 250 individuos puedes contribuir con los metadatos de tu encuesta al registro siguiendo estos pasos:

- **Envía un correo a sshoc.project@sciencespo.fr** con el asunto “encuesta COVID 19” para hacernos llegar tu interés en contribuir al registro con tu encuesta. En el cuerpo del mensaje haznos saber el nombre de tu encuesta, así como información general sobre la misma (países o regiones donde se realizó, tamaño muestral, minorías incluidas, tiempo que abarca, etc.)
- **Cumplimenta [este formulario](#)** (en inglés) para pedirnos una cuenta que te permita acceder al formulario en línea de contribución al registro de metadatos.

Una vez completados estos dos pasos, las administradoras del registro de minorías étnicas e inmigrantes se pondrán en contacto contigo a través del correo electrónico para poder continuar con los siguientes pasos.

En ningún caso se requerirá que compartas microdatos o resultados, sino solamente información sobre las características técnicas de la encuesta. Si los datos los hubieras publicado en algún repositorio tendrás la posibilidad de añadir los enlaces a esas u otras publicaciones que quieras compartir con otros investigadores. **Puedes encontrar un ejemplo de encuesta COVID-19 codificada [aquí](#).**

Todas las encuestas sobre la COVID-19 detectadas por el registro de encuestas a minorías étnicas e inmigrantes **compartirán sus metadatos de forma pública**. Estas encuestas **se podrán encontrar usando la palabra clave ‘COVID-19’ en la búsqueda libre**.

Para resolver cualquier pregunta sobre la colección de la COVID-19 o sobre el proceso de contribución a los metadatos, puedes escribir a las administradoras del registro a esta dirección de correo: sshoc.project@sciencespo.fr.

¿Tienes preguntas o comentarios? Escríbenos a la dirección sshoc.project@sciencespo.fr
¿Quieres saber más sobre el Registro de Encuestas a Minorías Étnicas e Inmigrantes? ¡Visita el [canal de Youtube](#) de ETHMIGSURVEYDATA, nuestra [página de Zenodo](#) y nuestro [sitio web](#)!

